

TRITIKALE NAVLARI URUG‘LARINING YOSH NIHOL VA ILDIZ UZUNLIGIGA KREMNIY ELEMENTINING TA’SIRI

Doschanov Jalolbek Saparboyevich

Xorazm Ma'mun akademiyasi DSc doktoranti, b.f.f.d., k.i.x.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15546084>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tritikalening Sardor, Svat, Sergey, Tixon, Valentin navlari kremniy mikroelementining 0,35%, 0,7%, 1,4%, 2,75% li suyultirilgan eritmalarida sun'iy sharoitda o'stirilib ildiz uzunligi va nihol uzunligi bo'yicha baholangan, distillanga suv nazorat eritma sifatida qo'llanilgan. Tritikale navlari kremniy mikroelementining 0,7% li eritmasidan foydalanib o'stirilganda yosh nihol va ularning ildiz uzunligi bo'yicha nazorat eritmaga nisbatan yuqori natijalar olingan. Kremniy mikroelementining 0,7% li eritmasi bilan dala sharoitida ham urug'larni ishlov berib ekish tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: Tritikale, unuvchanlik, kremniy mikroelementi, konsentratsiya, nihol va ildiz uzunligi.

Аннотация. В данной статье сорта тритикале Сардор, Сват, Сергей, Тихон и Валентин выращивались в искусственных условиях в разбавленных растворах микроэлементов кремния 0,35%, 0,7%, 1,4% и 2,75% и оценивались по длине корней и длине побегов, при этом в качестве контрольного раствора использовалась дистиллированная вода. При выращивании сортов тритикале с использованием 0,7% раствора микроэлемента кремния получены более высокие результаты по выходу молодых побегов и длине их корней по сравнению с контрольным раствором. Перед посадкой в поле семена рекомендуется обработать 0,7% раствором микроэлемента кремния.

Ключевые слова: Тритикале, всхожесть, микроэлемент кремний, концентрация, всхожесть и длина корня.

Annotatsiya. In this article, the triticale varieties Sardor, Swat, Sergey, Tikhon and Valentin were grown under artificial conditions in diluted solutions of silicon microelements of 0.35%, 0.7%, 1.4% and 2.75% and assessed for root length and shoot length, with distilled water used as a control solution. When growing triticale varieties using a 0.7% solution of the microelement silicon, higher results were obtained in terms of the yield of young shoots and the length of their roots compared to the control solution. Before planting in the field, it is recommended to treat the seeds with a 0.7% solution of the microelement silicon.

Key words: Triticale, germination, silicon microelement, concentration, germination and root length.

O'simliklardagi asosiy fiziologik jarayonlar o'simliklar urug'dan unib chiqishi bilan boshlanadi. Urug'larning unuvchanligi ekishga yaroqliligini belgilaydigan eng muhim xususiyatlardan biri bo'lib, ekinning ko'chat qalinligiga, o'simliklarning rivojlanishi hamda boshqa belgilariga ta'sir ko'rsatadi. Laboratoriya sharoiti urug'larning unuvchanligini aniqlash ekishga yaroqlilik sifatlarini yetarlicha yaxshi ifodalaydi.[3]. Shuning uchun o'simliklarning o'sishi va rivojlanishida yaxshi sifatli urug'larni tanlash muhim ahamiyatga ega. Yuqori sifatli urug'lardan olingan hosil past sifatli urug'lardan olingan hosilga nisbatan 18 % yuqori bo'lishi tajribalarda aniqlangan [2].

Urug'larning unib chiqish biologiyasini tadqiq qilish o'simliklarning latent davrini o'rganish borasida asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu yo'nalishlar bo'yicha olingan ilmiy natijalar amliy maqsadlar uchun hamda o'simliklar genofondini saqlash va urug'lik zahiralari yaratish uchun, shuningdek, turning evolyutsion va adaptiv potensialini belgilaydigan nazariy masalalarni-sistematik va filogenetik yo'nalishlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega [1].

Yuqorida aytib o'tilgan fikrlardan kelib chiqqan holda, tritikale navlari urug'larining unuvchanligi, yosh nihol va ildiz sistemasining rivojlanish darajasi kabi ko'rsatkichlari Xorazm Ma'mun akademiyasi "Don ekinlari va mahsulotlarini tahlil qilish" laboratoriyasida o'rganilib tahlil qilindi.

Tadqiqot ob'yekti va uslublari. Tadqiqot ob'yekti sifatida tritikalening Sardor, Svat, Sergey, Tixon, Valentin navlari, mikroelementlardan kremniy tanlab olindi va 0,35%, 0,7%, 1,4%, 2,75% li eritmalaridan foydalanildi. Nazorat urug'lar distillangan suvda, tajriba o'simliklar esa kremniyning turli foizlardagi eritmalarida o'stirildi. Tritikale urug'larining unuvchanligiga ijobiy ta'sir qila oladigan optimal foiz miqdorni aniqlash maqsadida urug'lar petri likobchasida nam sharoitda 7 kun davomida 24-25°C haroratli suniy iqlim kamerasiga 3 ta qaytariqda o'stirildi. 7-kundan so'ng o'simliklarning ildiz uzunligi va nihol uzunligi tahlil qilindi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot natijalari tahlil qilinganda, tritikale navlarining ildiz uzunligi nazorat sharoitda (distil suv) 12,2±0,8-16,4±1,2 sm oralig'ida bo'ldi (1-jadval). Kremniyning 0,35% li eritmasida urug'lar undirilganda Sardor, Sergey va Valentin navlarida nazoratga nisbatan yuqori natija qayd qilindi. Sergey navi esa barcha eritmalarda o'stirilgan navlar orasida eng yuqori ko'rsatkichni (19,3±0,7) qayd etdi.

1-jadval

Turli konsentratsiyadagi kremniy mikroelementi ta'sirida o'stirilgan urug'larining yosh nihol uzunligi, sm

Nav nomi	Dis suv	0,35%	0,7%	1,4%	2,75%
Sardor	12,2±0,8	14,5±0,8	17,2±0,5	12,3±0,9	3,9±0,5
Svat	12,8±0,9	12,8±1,2	16,1±1,1	13,2±0,9	3,9±0,4
Sergey	15,2±0,7	19,3±0,7	17,8±1,0	13,1±1,3	4,6±0,9
Tixon	12,9±0,6	12,4±1,0	13,1±0,9	14,1±0,5	7,3±1,0
Valentin	16,4±1,2	18,3±1,1	17,2±1,1	17,5±1,0	2,3±0,4

0,7% konsentratsiyadagi kremniy mikroelementi ta'sirida o'stirilgan urug'larining yosh nihol uzunligi barcha navlarda ijobiy ko'rsatkichga ega bo'ldi. Unga ko'ra Sardor navi 5,0±0,4 sm, 3,3±0,3 sm, Sergey navi 2,6±0,2 sm, Tixon navi 0,2±0,1 sm va Valentin navi esa 0,8±0,1 santimetr ga nazoratga nisbatan yuqori bo'ldi.

Kremniy 1,4% li eritmasida o'sgan urug'lar nazorat eritmaga nisbatan yuqori natijalar qayd qildi, ammo 0,7% eritmaga nisbatan ko'rsatkichlar past bo'ldi. 2,75% eritma yosh nihollarning o'sishiga salbiy ta'sir qildi.

Tritikale navlari turli foiz miqdordagi kremniy mikroelementi ta'sirida o'stirilganda ildiz uzunligi nazorat eritma, ya'ni distillangan suvga nisbatan past bo'lganligini kuzatish mumkin. Distillangan suvda navlarning ildiz uzunligi 7 kun davomida o'sganda 11,5±1,3-13,7±1,1 santimetr oralig'ida o'sganligi kuzatildi (2-jadval).

2-jadval

Turli konsentratsiyadagi kremniy mikroelementi ta'sirida o'stirilgan navlarining ildiz uzunligi, sm

Nav nomi	Dis suv	0,35%	0,7%	1,4%	2,75%
----------	---------	-------	------	------	-------

Sardor	11,7±1,2	9,7±0,7	10,2±0,6	2,0±0,3	0,7±0,2
Svat	11,5±1,3	9,8±0,6	10,2±0,9	3,4±0,5	0,7±0,2
Sergey	11,6±0,9	12,1±0,8	8,6±0,5	2,9±0,5	0,4±0,2
Tixon	13,6±0,9	9,6±0,8	9,9±0,9	3,2±0,5	1,5±1,0
Valentin	13,7±1,1	10,2±0,7	11,8±0,7	3,5±0,4	0,5±0,2

Kremniy mikroelementining 0,35% eritmasida o‘stirilgan navlarning ildiz uzunligi o‘lchanganda Sergey navida nazoratga nisbatan yuqori bo‘lganligi, boshqa navlarda nisbatan pastroq bo‘lganligi aniqlandi. 0,7% li kremniy eritmasida Sardor, Svat, Tixon va Valentin navlarining ildiz uzunligi 0,35% eritma natijalariga nisbatan yuqor bo‘ldi.

1,4% va 2,75% li kremniy eritmaları navlarning ildiz uzunligiga zararli ta’sir qilishi va ularning o‘shishini cheklashi aniqlandi.

Xulosalar. Tritikalening Sardor, Svat, Sergey, Tixon va Valentin navlari kremniy mikroelementining 0,35%, 0,7%, 1,4%, 2,75% li eritmalaridan foydalanib o‘stirilgan yosh nihol va ularning ildiz uzunligi o‘lchanganda, 0,7% li eritmada ijobiy natijalar olindi. Kremniy mikroelementining 0,7% li eritmasi bilan dala sharoitida ham urug‘larni ishlov berib ekish tavsiya qilinadi. Bu orqali yosh nihollarning va ularning ildiz sistemasini baquvat bo‘lishiga va bir-ikki kunga ertaroq unib chiqishiga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аленин П.Г., Кшникаткина А.Н. Продукционный потенциал зерновых, зернобобовых, кормовых и лекарственных культур и совершенствование технологии их возделывания в лесостепи Среднего Поволжья: монография// -Пенза, 2012.-С.265.
2. Bishnoi.U.R. and Deloucne.J.C. 1980. Relationship of vigour tests and seed lots cotton seedling establishment. Seed Science Tech.8:341-345
3. Yoqubjonov O., Tursunov S. O‘simlikshunoslik(amaliy mashg‘ulotlar) T.// ”Fan va texnologiyalar” 2008. 304 b.